

Prezidentlik instituti xalqaro tajribada

Axadov Umar Erkin o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada prezidentlik lavozmining joriy etilishi, uning daslabki vakolati, funksiyalari va bugungi kundagi davlat boshqaruv shaklidagi prezidentlik respublikasi, parlamentar respublika va aralash turdagi respublika shaklidagi davlatlarda prezidentlik institutlari farqlari ochib berilgan.

Krish.

Muayyan jamiyatda davlat hokimiyati kim tomonidan va qay yo'sinda amalga oshirishi masalasi insoniyatni qadim zamondan qiziqtrib keladi. O'z zamonasining yirik namayondalari, mutafakkirlari Arastu va Platonlar qadimgi dunyoda qadimgi dunyoda davlat hokimiyatni tashkil topish va amalga oshirilishining turli shakillarini o'rganish bu davlatlarda kim va qonun qanday tarzda xukumronlik qilishga, ya'ni boshqaruv shakllari mezoniga qarab ularni tasniflashga uringanlar. Yirik davlat arboblari va mutafakkirlaridan Sitseron, Avgustin, Sh. Monteske, J. Lokk, N. Makiyavelli va boshqalarning asarlarida davlat boshqaruvu xaqidagi bilimlarni umumlashtirish va tizimlashtirishga xarakat qilgan.

Prezident (lotincha president-oldinda o'truvchi degan lug'aviy ma'noni anglatadi)- respublika boshqaruv shaklidagi davlatlarda saylov yo'li bilan keladi. Prezident lavozimi hozirgi ko'rnishda birinchi marta 1787-yilda AQSH da paydo bo'lgan. 1789-yilda Jorj Vashington birinchi ilk prezident bo'lib saylandi.

Bugungi kunda 2000-yil ma'lumotiga qaraganda BMT ga 189 ta davlat azo va

shundan 140 tasida prezidentlik lavozmi joriy etilgan.

O'zbekistonda prezidentlik lavozmi 1990-yil 24-martda joriy etilgan. Bu SSSR mustamlakalari ichida birinchi bo'lib joriy etilgan. Ozbekiston mustaqillikka erishgandag keyin birinchi marta 1991-yil 29-dekabrda saylov bo'lib o'tgan va O'zbekiston Xalq demokratiya partiyasi va O'zbekiston kasaba uyishmalari Federatsiyasi nomzodi I.A. Karimov mutloq ovoz bilan g'alaba qozongan.

Mavzuga oid ma'lumotlar taxlili.

Har bir davlatda Prezidentning konstitutsiyaviy maqomi va vakolatlari belgilab beriladi. Prezident vakolatlari Respublika turiga bog'liq ravishda bir-bridan farq qiladi.

Respublika (lotincha respubica- xalq ishi)-davlat hokimiyati axoli tominidan muayyan muddatga saylab qo'yadigan organlar tomonidan amalga oshirilgan boshqaruv shaklidir.Respublika boshqaruv shakli 4 turga bo'linadi: 1-prezidentlik respublikasi, 2-parlamentar respublika, 3- prezidentlik va parlamentar respublikalar elementlarni o'z ichiga olgan aralash respublikasi va 4- teokratik respublikasidir.

Prezidentlik respublikasi-parlamentarizm bilan bir qatorda davlat boshlig'i va hukumat boshlig'ining vakolatlari bir vaqtning o'zida prezident qo'lida birlashtirilgan davlat. Hukumat to'g'ridan-to'g'ri prezident tomonidan tuziladi va tarqatiladi, parlament esa hukumatga sezilarli ta'sir ko'rsata Umuman olganda, boshqaruvning ushbu shakli bilan prezident parlament respublikasiga qaraganda ancha katta vakolatlarga ega (u ijro etuvchi hokimiyat boshlig'idir, qonunlarni imzolash orqali tasdiqlaydi, hukumatni tarqatib yuborish huquqiga ega), ammo parlamentar respublikada prezident ko'pincha parlamentni tarqatib yuborish huquqidan mahrum bo'ladi va parlament ham hukumatga ishonchsizlik bildirish huquqidan mahrum, lekin prezidentni lavozimidan chetlatishi mumkin (impichment berish orqali).[1]

xususiyatlari qo‘shilib ketadi. Ya’ni prezident umumxalq saylovlarida saylanib, yuridik va real keng vakolatlarga ega bo‘ladi. Biroq hukumat parlament tomonidan tashkil etiladi va u nafaqat prezident oldida, balki parlament oldida ham siyosiy javobgar bo‘ladi. Bunda prezident hukumatga umumiy rahbarlik qiladi, lekin uni bosh vazir boshqaradi. Prezident ma’lum holatlar yuz berganda parlamentni tarqatib yuborish huquqiga ega. Aralash respublikada prezident vakokatlari xususiyatlari:

- 1) Prezidentlik respublikasi va parlamentar respublikada o‘rtasidagi oraliqni mavqeyni egallaydi;
- 2) Hokimyat prezident va parlament o‘rtasida deyarli teng taqsimlanadi;
- 3) Odatda prezidentni xalq saylaydi va u o‘z vazifalarni, parlament esa o‘z vazifalarni taqsimot bo‘yicha bajaradi;
- 4) Hukumatni shakillantrishda prezident va parlament birgalikda ishtirok etadi;
- 5) Bosh vazir mustaqil bo‘lib, mamlakatda prezidentlikdan keyingi ikkinchi mansabdor shaxs hisoblanadi;
- 6) Hukumat ham prezident ham parlament oldida masul bo‘ladi. (Prezident hukumatni istefoga chiqarishi, parlament ishonchsizlik bildirish mumkin).

Taxlil va natija.

Bugungi kunda klassik prezidentlik respublikasiga Amerika Qo‘shma Shtatlari misol bo‘la oladi. Yer yuzida dastlabki prezidentlik lavozmi ham AQSH da vujudga kelgan. AQSH konstitutsiyasining 2-moddasi to‘liq prezident vakolatlari belgilangan.

2- moddaning 1-qismida Prezident muddati 4 yil. Uning faoliyati funkivasi vazifalarini belgilab beradi va vitse-prezident bilan birgalikda saylanadi.

2-qismi. Prezident AQSH armiyasi va dengiz floti; shuning dek Shtatlarning amaldagi xizmatga chaqirilgandan bir nechta shtatlarning militsiya bosh qo‘mondoni hisoblanadi.

3-qismi.U vaqti-vaqti bilan Kongressga Ittifoqning holati to'g'risida ma'lumot beradi va ularning ko'rib chiqilishiga zarur va maqsadga muvofiq deb topadigan choralarni tavsiya qiladi; u favqulodda vaziyatlarda ikkala palatani yoki ulardan birini chaqirishi mumkin va ular o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan taqdirda, tanaffus vaqti bo'yicha ularni o'zi xohlagan vaqtga kechiktirishi mumkin; u elchilar va boshqa davlat vazirlarini qabul qiladi; u qonunlarning sodiqlik bilan bajarilishigataminlaydi.

4-qismi.Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti, Vitse-Prezidenti va barcha fuqarolik amaldorlari davlatga xiyonat, poraxo'rlik yoki boshqa o'ta og'ir jinoyatlar va huquqbuzarliklar uchun impeachment va sudlanganlik bo'yicha idoradan chetlatiladi.[2]

Germaniya respublikasi.

Germaniya respublikasining konstitutsiyasida president vakolatlarlari 54-60 moddalarida belgilab berilgan.

54-modda. 1) Federal prezident federal konventsiya tomonidan saylanadi; 2) 5 yil muddatga saylanadi va ketma -ket 1 marta saylanishi mumki.

55-modda.1) Federal prezident hukumat azosi bo'lshi mumkin emas; 2) Hunar yoki kasbga ega bo'lgan, boshqaruv yoki kuzatuv kengashiga va boshqa maoshli lavozimni egallay olmaydi.

56-modda. Bu moddada nems xalqiga qasamyod qilsh tartibi belgilangan.

57-modda. Agar Federal Prezident o'z vazifalarini bajara olmasa yoki uning vakolati muddatidan oldin tushib qolsa bo'sh bo'lsa, Bundesrat Prezidenti o'z vakolatlarini amalga oshiradi. 58-59-60 moddalarda boshqa vakolatlarini nazarda tutilgan.[3]

Fransiya respublikasi.

Konstitutsiyani II bo'lmi prezidentlik vakolatlarini 5-19 moddalarni o'z ichiga oladi.

5-modda.Respublika Prezidenti Konstitutsiyaning munosib hurmat qilinishini

qirq kundan ko'p bo'lmagan muddatda o'tkaziladi. Milliy Assambleya saylovdan keyingi ikkinchi payshanba kuni o'z ishini boshlaydi. Agar ushbu majlis navbatdagi sessiya uchun belgilangan muddatdan tashqariga chiqsa, sessiya huquq bilan o'n besh kunlik muddatga chaqiriladi. Ko'rsatilgan saylovdan keyin bir yil ichida boshqa tarqatish amalga oshirilmaydi.

14-modda. Respublika Prezidenti xorijiy davlatlardagi favqulodda elchilar va elchilarni akkreditatsiya qiladi; uning huzurida chet el elchilari va favqulodda elchilar akkreditatsiya qilinadi.

15-modda. Respublika Prezidenti Qurolli Kuchlarning Oliy Bosh Qo'mondoni hisoblanadi. U oliy milliy mudofaa kengashlari va qo'mitalari raislik qiladi. [4]

O'zbekiston Respublikasi.

O'zbekiston amaldagi hujjatlarda prezidentlik respublikasi turiga kiradi va O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaning XIX bobi prezidentlik vakolatlari. [5]

Xulosa.

Bugungi kungacha o'tmishdan ma'lumki prezidentlik institutida ko'plab o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirilgan. Bu davr mobaynida prezident tog'rsida qonunlar, hujjatlar chiqarilgan. Ularda prezidentlarning rasmiy ramzlari, prezident daxlsizligi, muxofazasi, moddiy va ijtimoiy taminoti belgilab o'tilgan. Prezidentlik respublikalarida eng maqbuli aralash prezidentlik respublikasidir. Chunki agar prezident va parlamentga vakolatlari bo'lib berilsa, ular o'z vazifalarini xolis va to'g'ri bajarsa ideal, xalq tomonidan legtimlikga asoslangan boshqaruvdagi davla bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.m.wikipedia.org>

2. https://www.constituteproject.org/constitution/United_States_of_Amerika

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

3. <https://www.constituteproject.org/constitution/Germany>
4. <https://www.constituteproject.org/constitution/France>
5. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabr.
6. <https://whitehouse.gov>
7. <https://elysee.fr>
8. <https://bundespaesident.de>